

O'QUVCHILARNING IJODKORLIK QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA NAQQOSHLIK SAN'ATINING AHAMIYATI.

Muranov Samandar Baxridinovich Samarqand davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi,

Shavqiev ElyorRahmonberdiyevich p.f.f.d. dotsent, Kattaqo'rg'on davlat pedagogika institutining "Amaliy fanlar va sport" kafedrasida o'qituvchisi.

Narziyeva Kumush Qaxramonovna Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti "San'atshunoslik" kafedrasida o'qituvchisi tel:+998974052999, (muranovsamandar5@gmail.com)

Annotasiya: Ushbu maqolada naqqoshlik san'ati mashg'ulotlarida o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishning ba'zi bir shakllari, qismlari, ijodiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyalari, naqqoshlik fani darslarida zamonaviy texnologiya va metodikalardan foydalanishning ba'zi bir usullari zamonaviy metodlar yordamida, kreativlikni oshirish, muammolarga oson yechim topish, yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy fikrlash, nostandart fikrlash, erkin o'rganish, raqamli texnologiya, moslashuvchanlik, amaliy san'at, islami naqsh, geometrik naqsh, pargor, gulli girih kreativ fikrlash, texnologiya, originallik, qiziquvchanlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые формы и аспекты развития творческих способностей учащихся на уроках рисования, технологии развития творческого мышления, а также методы использования современных технологий и методик на уроках рисования для повышения креативности и поиска простых решений проблем с помощью современных методов.

Ключевые слова: Творческое мышление, нестандартное мышление, свободное обучение, цифровые технологии, гибкость, прикладное искусство, исламский узор, геометрический узор, паргор, цветочный мотив, творческое мышление, технологии, оригинальность, любопытство.

Abstract: This article examines some forms and aspects of developing students' creative abilities in drawing lessons, technologies for developing creative thinking, as well as methods for using modern technologies and techniques in drawing lessons to enhance creativity and find simple solutions to problems using modern methods

Key words: Creative thinking, out-of-the-box thinking, free learning, digital technology, flexibility, applied art, Islamic pattern, geometric pattern, pargor, floral motif, creative thinking, technology, originality, curiosity.

Respublikamizda shakillangan uzluksiz ta'lim tizimi barkamol shaxs va malakali mutaxasislarni tayyorlash jarayonining samarali tashkil etilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu borada maktab - oliy ta'lim tizimi yetuk va ijodiy faol yoshlarni tarbiyalashga qaratilganligi bilan uzluksiz ta'lim tizimida o'zining muhim o'rniga ega.

O'zbekiston Respublikasi "2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur"ida uzluksiz ta'lim tizimining maktab, litsey, va Oiliy ta'lim muassasalarida

shaxs ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishga oid alohida talab va vazifalar qo'yilgan. Respublikamizda qabul qilingan ta'lim sohasiga oid me'yoriy hujjatlarda o'quvchi yoshlarning ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishga erishishni asosiy maqsad qilib qo'yildi.

Zamonaviy ta'lim muhitida o'quvchilarning ijodiy qobiliyati va iqtidorini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish hamda amaliyotga tatbiq etish zarurati tug'ildoqda. Buning uchun amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini ko'proq o'tkazish, texnika va yangi texnologiyalar bazasini shakllantirish zarurati ortadi.

Ijodkorlik kontseptsiyasining eng oddiy ta'rifi quyidagicha: ijodkorlik - bu moddiy yoki ideal tabiatning yangi mahsulotini yaratish jarayoni. Ijodiyat - shaxsning ijodiy qobiliyatlari, an'anaviy yoki qabul qilingan fikrlash tarzidan chetga chiqadigan va mustaqil omil sifatida iqtidorlilik tarkibiga kirgan tubdan yangi g'oyalarni yaratishga tayyorligi bilan ajralib turadi.

Ijodkorlikning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardir :

- fikrning ravonligi,
- fikrlashning moslashuvchanligi,
- originallik,
- qiziquvchanlik,
- gipotezani ishlab chiqish qobiliyati,
- qoniqish

O'smirlarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun pedagoglar turli xil usullaridan foydalanadilar. Naqshlarni chizish jarayonida vazifalar ketma-ket kelib chiqaverishi, ularni o'quvchi o'zi izlanib topishi lozim bo'ladi. Tilsimlarni topgan sari ishtiyoq oshaveradi. Shu tariqa naqshni chizib tugatguncha ijodiy kayfiyat hukmronlik qiladi. O'quvchi yoshlarning ijodkorlik salohiyatini oshirish uchun quydagi ayrim shart-sharoitlarni amalga oshirish o'quvchi-yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va uni muhofaza qilishdan iboratdir;

O'quvchi yoshlarda ijodkorlik salohiyatini rivojlantirish jarayonini shakllantirishda quyidagi holatlar e'tiborga olinishi kerak:

- 1) Ijodkorlikni shakllantirish va rivojlantirish jarayoni maksimal darajada takomillashgan bo'lishi kerak. Buning uchun esa psixologik hamda pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish kerak;
- 2) Ijodkorlik salohiyatini shakllantiruvchi tarbiya jarayonining dastlabki holatda bolaning aql va imkoniyati darajasini aniq tahlil qilish hamda taktik jarayonni mukammal ishlab chiqish kerak.
- 3) Ijodkorlikni shakllantirish va rivojlantirishda yana muhim vositalar, texnika va texnologiyalardir.

Naqsh kompozitsiyalarni chizishda, asosan ikki manbadan - tabiiy va geometrik shakllardan foydalaniladi. O'simliklar, hayvonlar va qushlar naqsh san'atining tasvir ob'ektidir.

Naqqoshlik tabiatning badiiy ko'rinishi. Naqshga arabcha-tasvir va gul deb ta'rif berilgan. Ushbu ta'rifga ko'ra naqshlar tabiatda uchrovchi o'simlik parranda, hayvonot dunyosi va turli geometrik shakllarni eng sodda ko'rinishda takrorlanib keluvchi tasviri -

ya'ni bezakdir. Tabiat elementlari to'g'ridan-to'g'ri ko'chirilmasdan stilizatsiya - (usullashtirish) ya'ni qayta ishlash, naqqoshlikdagi eng muhim qoidalar - simmetriya, ritm, garmoniyaga moslab olinadi. Stilizatsiya - o'simlik va hayvonot dunyosi, butalar, novdalar, shoxlar, barglar, gullar, meva shakllarini qayta ishlashdir.

Badiiy naqsh ishlash jarayonida o'quvchilar quyidagilarni puxta o'zlashtirib olishlari zarur:

- atrof muhitdagi, tabiatda mavjud bo'lgan tabiiy shakllarni qayta ishlash, ya'ni stilizatsiyalash yo'llarini bilishlari, undan samarali foydalana olishlari;
- berilgan naqsh elementlari yoki namuna asosida yangi naqsh kompozitsiyasini tuza olishlari;

-mustaqil ravishda yangi naqsh kompozitsiyasini tuza oladigan bo'lishlari kerak.

O'zbek xalq amaliy san'atining barcha turlari, jumladan naqqoshlik, ganch va yog'och o'ymakorligi, kandakorlik kabilar uchun naqsh elementlarining chizilishi o'xshash ko'rinsada, bajarilishi, texnologiyasi va pardoqlash usullari turlichadir.

Naqsh elementlarning o'zaro birikib borishi mutanosib bo'g'lanishlar orqali naqshning butun bir yaxlitligini tashkil etadi. Naqsh chizishni o'rganishni dastlab quyidagi elementlarni chizishni mashq qilishdan boshlash lozim:

Barglar, gullar, novdalar bog'lam va sirtmoq, marg'ula va kurtak, madohil, gajak va jingalak, bofta va shkufta kabi naqsh elementlarini chizishni o'z o'rnida o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Odatda o'simliksimon naqsh elementlarini chizish, ularni guruhlariga bo'lib olingan holda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Masalan: dastlab barg elementlarini, gul, band, marg'ula sirtmoq elementlarini osondan qiyinga oddiydan, murakkab tomon chizib mashq qilish lozim. Chizishdan oldin qog'oz yuzasiga chizg'ich va qora qalam bilan qalamni yengil yurg'izib sxematik kataklar ichiga naqsh elementlarini chizishdan boshlanadi.

Dastlab yo'l ichidagi naqshlarni chizish uchun al'bom yuzasiga kompozitsiyani umumiy o'lchami olinib katakli taqsimlar qilinib yordamchi chiziqlar o'tkaziladi. Mana shu yordamchi chiziqlardan foydalanib naqsh birma - bir joylashtiriladi. Shu tariqa oddiy naqsh namunalari tartib raqam bo'yicha chiziladi.

Oddiy naqsh namunalaridan 1-gul bodom va 2- pechaksimon islimi, 3- gul bargli va 4- bargli raftor islimi, 5- gul aylana va 6-mehrob islimi, 7- gul boftali va 8- qo'sh mehrob islimi, 9- gul patnis gul va 10- shkuftli islimi naqsh kompozitsiyalarini dastlab qora qalamda so'ngra rangda bajariladi. Sinchiklab o'rganib, ulardan turli naqsh kompozitsiyalar ishlash uchun har xil elementlarni umumlashtirib olganlar. Misol tariqasida naqqoshlik 9-gul shakllarini chizish jarayonidagi tabiatning qoidalari – o'simliklarning to'g'ri o'sishi - ulardagi geometrik

1-rasm. Patnisislimi chizish bosqichlari

shakllarning xosil bo'lishi, gullar, novda barg-band va barcha shakllar asosida geometik shakllar mavjudligi, aylana, yarim aylana, yoysimon chiziqlaning barchasida pargor (sirkul)ning qo'llanishi, barcha chiziqlar asosida aniq o'lchamlar mavjudligini ko'ramiz.

2-rasm. 9-gul. Patnis islimi

4-rasm. 9-gul. Patnis islimi chizilish jarayoni

Kompozitsiyada chizilgan har bir chiziqning sirkul va lineyka, lekalo lineykadan foydalanib chizilganligini qizil chiziqlar orqali ko'rsatib o'tganmiz. "x" belgisi bilan belgilangan joydan sirkulni qo'yib strelka bo'ylab harakatlantiramiz.

5-rasm. Naqsh chizishda shakllarni aniqlash.

Har bir qo'yilgan chiziq gemetrik shakllarga asoslangan, to'g'ri va egri chiziqarning birikishi, siniqlarsiz harakatlanishi, shakllarning simmetrik joylashuvini ta'minlash kompozitsiyaning jozibali chiqishi yuksak mahorat talab etishi ijodkorda diqqat va katta qiziqish o'yg'otadi. Ishning go'zalligidan zavqlanadi. Chiziqalar va shakllarning aniqligidan hosil bo'lgan zamin qismidagi shakllar ham aniq va simmetrik ko'rinish hosil qiladi. Bu kompozitsiyaning to'g'ri bajarilayotgani va kelajakda hech qanday muammo keltirib chiqarmaslikni ta'minlaydi. Ranglash jarayonini aniq va mukammallashtiradi. Ishonch va ijodga xoxish va qiziqish o'yg'otadi. Ranglashni osonlashtiradi. Rang tanlashdagi muvozanat buzilmaydi.

Naqsh rang bilan jozibalidir. Naqsh elementlarining ko'zga yaqqol tashlanishi, naqsh va zamin yuzalarining hamohangligi va o'ziga xos ramziylikni kashf etuvchi xususiyatlarini, albatta rang tuslarisiz tasavvur etish qiyin naqshda rang uyg'unligiga erishish katta san'atdir.

Naqqoshlik darslarida ijodiy fikrlash usullari muqobil va analogiyalarni qidirish usuli. Turli xil vazifalar va yechimlar bilan o'z-o'zidan fikrlash bilan tavsiflanadi. Boshda tug'ilgan har bir variant bo'yicha aniq ishni talab qilmaydi. Shunday qilib, u butun umr davomida to'plangan barcha tajribalardan foydalanib, yechim topishga imkon beradi.

Boshda qarorlar qabul qilish, yangi ma'lumotlarni yozish yoki fikrlarni tartibga solish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ajoyib kreativ fikrlash texnikasi.

Texnika ulanish sxemasini tuzishga, muammoning muhim nuqtalarini eslashga va muammoning vizual qiyofasini tiklashga yordam beradi.

Asosiysi, stereotipli fikrlashga e'tibor bermaslikni, o'ziga ishonishni va o'z fikrining kuchiga ishonishni o'rganish!

Taklif va mulohazalar o'rnida o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda naqqoshlik darslari yaxshi vosita bo'la oladi. Chunki naqqoshlik darslarida

ma'lum darajada ijodiy erkinlik berilishi, ijodkorlik qobiliyati esa o'quvchining erkin fikrlash jarayonida ko'proq shakllanganligini ko'rsatdi.

Adabiyotlar:

- 1).2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur. 2022yil.
- 2). Izbosarov I.O'. "Naqqoshlik" o'quv qo'llanma. SamDU 2021y.
- 3) . Muranov S. B, Naziyeva.K.K.“ O'quvchi yoshlarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar va metodikalardan foydalanishning ayrim jihatlari” Mirzo Ulug'bek nomidagi milliy universiteti ilmiy jurnali 1/3 Toshkent -2024.
- 4). Naziyeva.K.K. “Yog'och o'ymakorligi” o'quv qo'llanma. SamDU 2022y.